

Prądnik. Prace Muz. Szafera	35	149–176	2025
-----------------------------	----	---------	------

MICHAŁ JAKIEL

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

**ANALIZA JAKOŚCI PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOKÓŁ OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W KONTEKŚCIE PRESJI URBANIZACYJNEJ
I FUNKCJONALNOŚCI OTULINY**

**Assessment of planned spatial development around Ojców National Park
under urbanization pressure and in the context of buffer zone effectiveness**

Abstract. This study assesses planned spatial development around Ojców National Park (ONP) under increasing urbanization pressure and evaluates the effectiveness of the park's statutory buffer zone in limiting the expansion of built-up areas. The analysis integrates historical maps, aerial imagery, and local planning documents — Studies of Conditions and Directions of Spatial Development (SCDSD) and Local Spatial Development Plans (LSDP) — from five municipalities adjacent to the park. Land-use changes between 1928 and 2022 are examined, together with development dynamics within concentric buffer zones and the spatial allocations proposed in current planning documents. The results indicate that built-up areas have increased more than threefold, with the fastest growth occurring since the 1980s; development pressure within the buffer zone is only slightly lower than outside. Planning documents reveal an oversupply of land for development which could potentially lead to a two- to threefold increase in the number of buildings. These findings demonstrate the limited effectiveness of the buffer zone in constraining urban expansion, excessive land allocation, and structural weaknesses in the spatial planning system, issues that are particularly relevant in the context of the ongoing spatial planning reform in Poland.

Key words: buffer zone, spatial planning policy, land use policy, conservation policy, land use planning

WSTĘP

Od wielu lat polski system planowania przestrzennego stanowi przedmiot szerokiej krytyki zarówno ze strony środowisk naukowych, jak i praktyków gospodarki przestrzennej. W literaturze podkreśla się, że jego zasadniczym problemem jest niska skuteczność kształtowania ładu przestrzennego oraz brak spójności między poziomem krajowym, regionalnym i lokalnym. Badacze zwracają uwagę, iż obowiązujące rozwiązania prawne sprzyjają fragmentacji działań planistycznych, natomiast słaba koordynacja instytucjonalna prowadzi do chaotycznej urbanizacji i narastania konfliktów przestrzennych (Nowak i in., 2022; Śleszyński i in., 2020). Krytyce poddaje się również nadmierne wykorzystywanie decyzji o warunkach zabudowy, które często zastępują miejscowe plany zagospodaro-

wania przestrzennego, co w konsekwencji obniża przewidywalność i transparentność procesów planistycznych (Nowak & Śleszyński, 2023; Szlenk-Dziubek & Wisłocka, 2021). Problem nieefektywności planowania przestrzennego oraz niskiej jakości dokumentów planistycznych dotyczy także obszarów chronionych oraz ich otulin (Baran-Zgłobicka, 2017; Jakiel, 2015, 2025; Zydroń i in., 2015).

Choć planowanie przestrzenne na obszarach chronionych w znacznym stopniu reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), która przewiduje m.in. obowiązek uzgadniania projektów dokumentów planistycznych (planu ogólnego, planu miejscowego) oraz decyzji lokalizacyjnych z dyrektorami parków narodowych i innymi organami ochrony przyrody (Derucka, 2013; Radecki, 2007; Witkowski, 2020), to liczne badania wskazują, że presja urbanistyczna obejmuje zarówno same obszary chronione (Kubacka & Smaga, 2019; Zbierska, 2022), jak i ich otoczenie, w tym otuliny (Baniszewski & Kosior, 2025; Bodziarczyk, 2022; Kistowski, 2024; Kubacka i in., 2022).

Należy także podkreślić, że tradycyjnie rozumiana i stosowana konserwatorska ochrona przyrody skupia się przede wszystkim na działaniach zachowawczych, obejmujących wyznaczanie oraz powiększanie obszarów chronionych (ochrona obszarowa), a także ochronę wybranych, cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (ochrona gatunkowa). Zwraca się jednak uwagę, że realizacja tej klasycznej koncepcji ochrony przyrody, obejmującej zarówno ochronę gatunkową, jak i obszarową, nie zapewnia pełnej skuteczności w osiągnięciu zakładanych celów. Współczesne podejście do ochrony przyrody akcentuje przede wszystkim konieczność zachowania bioróżnorodności, co jest możliwe jedynie poprzez utrzymanie i wzmacnianie łączności ekologicznej pomiędzy obszarami o wysokich walorach przyrodniczych (Bernatek-Jakiel & Jakiel, 2016; Jakiel, 2021). Od kilku dekad podkreśla się, że najistotniejsze i najszybsze przemiany środowiska przyrodniczego zachodzą nie wewnątrz samych obszarów chronionych, lecz w strefach je otaczających oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (ryc. 1) (Hansen & DeFries, 2007; Newmark, 1985). W Polsce parki narodowe i rezerваты przyrody objęte są ochroną prawną, a działalność człowieka na ich terenie jest ograniczona i w miarę możliwości kontrolowana, co ogranicza zakres zmian w sposobie użytkowania i zagospodarowania tych terenów (Nowak, 2013; Witkowski, 2020). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku obszarów otaczających i łączących cenne przyrodniczo tereny – podlegają one słabszej kontroli niż parki i rezerваты, przez co są znacznie bardziej podatne na przekształcenia wynikające z działalności człowieka. Ponadto strefy położone w otoczeniu parków narodowych często charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi, co sprzyja rozwojowi turystyki i osadnictwa, a tym samym prowadzi do nasilonej presji inwestycyjnej (Kistowski & Śleszyński, 2010; Kistowski, 2007; Bodziarczyk, 2022), w literaturze również nazywanej *naturbanizacją* (Prados, 2009).

Problem presji urbanizacyjnej na Ojcowski Park Narodowy (OPN) jest często poruszany w literaturze (Hibszler & Partyka, 2009; Klasa & Sołtys-Lelek, 2013; Serafin & Zawilińska, 2017; Zachariasz, 2008; Zawilińska & Kochel, 2018) w różnych ujęciach. Jednak dotychczas brakowało analiz przedstawiających ten problem w szerszym kontekście, obejmującym wszystkie gminy oraz obszar Parku wraz z jego otuliną.

Celem artykułu jest ocena jakości planowanego zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu OPN w kontekście presji urbanizacyjnej. Analizie poddano skuteczność otuliny w ograniczaniu rozwoju zabudowy oraz jej rolę w kształtowaniu polityki i praktyki planowania przestrzennego w gminach położonych w otoczeniu OPN. Badanie oparto

Ryc. 1. Model wpływu zmiany użytkowania ziemi na funkcjonowanie ekosystemu i metapopulacji w układzie „źródło”-„ujście”

Objaśnienia: a. ekosystem, na który nie ma wpływu zmiana użytkowania ziemi; b. zmiana użytkowania ziemi zmniejsza efektywną wielkość ekosystemu; c. zmiana użytkowania zaburza łączność ekologiczną; d. zmiana użytkowania ziemi eliminuje unikalne siedliska i zaburza dynamikę pochłaniania źródeł oraz e. efekt krawędziowy i oddziaływanie negatywne wynikające z użytkowania gruntów

Źródło: opracowanie na podstawie Hansen & DeFries, 2007

Model of the impact of land-use change on the functioning of the ecosystem and metapopulations within a “source-sink” system

Explanations: a. Ecosystem unaffected by land use change; b. Land use change reduces the effective size of the ecosystem; c. Land use change disrupts ecological connectivity; d. Land use change eliminates unique habitats and disrupts source-sink dynamics; e. Edge effects and negative impacts resulting from land use

Source: based on Hansen & DeFries, 2007

na analizie porównawczej zmian użytkowania ziemi, jakie zaszły w ciągu ostatnich ponad 80 lat, z wykorzystaniem historycznych map topograficznych, współczesnych danych przestrzennych oraz lokalnych dokumentów planistycznych. Postawiono dwa zasadnicze pytania badawcze: (1) czy ustanowienie otuliny przyczyniło się do ograniczenia rozwoju zabudowy w jej granicach oraz (2) czy otulina wpływa na kierunki i jakość planowania przestrzennego w gminach otaczających Park.

OBSZAR BADAŃ

Delimitację obszaru badań oparto na granicach administracyjnych gmin, co umożliwiło zachowanie spójności z jednostkami przyjętymi w dokumentach planistycznych. Analizy przeprowadzono w granicach pięciu gmin wiejskich: Jerzmanowice-Przegonia, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś oraz Zielonki, na obszarze których znajduje się Ojcowski Park Narodowy lub jego otulina (ryc. 2). Całkowita powierzchnia obszaru badań wynosi 29 282 ha.

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię 2 145,62 ha i jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce (Partyka, 2005). W 1997 roku wyznaczono jego otulinę o powierzchni 6 777 ha. Warto zaznaczyć, że powierzchnie wykorzystane w analizach mogą nieznacznie różnić się od oficjalnie podawanych w dokumentach¹. Największy udział Parku i jego otuliny w strukturze powierzchni odnotowano w gminach Skała oraz Sułoszowa, natomiast w gminie Zielonki zlokalizowana jest jedynie otulina Parku (ryc. 2B). Strukturę zarządzania Parkiem komplikuje również niekorzystny układ własnościowy: Skarb Państwa kontroluje jedynie 66,5% jego obszaru, natomiast 27,9% stanowią tereny prywatne, w tym grunty rolne oraz zabudowane (Serafin & Zawilińska, 2017). W przypadku otuliny szczegółowa struktura własności nie jest znana, jednak szacuje się, że ponad 90% gruntów to własność prywatna.

Na tle podziału fizycznogeograficznego Polski analizowany obszar zlokalizowany jest w obrębie trzech makroregionów (ryc. 2A): Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3), Brama Krakowska (512.3) oraz Niecka Nidziańska (342.2). W granicach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej znajdują się dwie jednostki rangi mezoregionów: Wyżyna Olkuska (341.32) oraz Rów Krzeszowicki (341.33). Jednostki te pokrywają około 90% powierzchni obszaru badań (ryc. 2A) (Solon i in., 2018). Rzeźba terenu zaliczana jest do typu rzeźby wyżynnej. Jej charakterystycznymi cechami są przede wszystkim rozległe powierzchnie wierzchowin oraz głęboko wcięte doliny. Powierzchnia wierzchowin jest falista z niewielkimi wzniesieniami i obniżeniami terenu oraz skalistymi ostańcami. Duże zróżnicowanie rzeźby przekłada się na zróżnicowanie warunków klimatycznych i szaty roślinnej (Maciejowski, 2007). Można wyznaczyć tu trzy regiony mezoklimatyczne: ciepłych wierzchowin, zróżnicowanych termicznie zboczy oraz zimnych den dolinnych. Choć naturalnymi zbiorowiskami dla tego obszaru są zespoły leśne, współcześnie lasy zajmują tylko nieco ponad 13% powierzchni badanego obszaru i porastają głównie tereny nieprzydatne rolniczo. Charakterystyczne są tu zbiorowiska muraw kserotermicznych (*Origano-Brachypodietum*) i naskalnych (*Festucetum pallentis*), które występują głównie w otoczeniu i na ostańcach oraz grzędach skalnych. Duża część siedlisk tu występujących jest chroniona w ramach sieci Natura 2000. W krajobrazie dominują pola uprawne (ponad 60% omawianego obszaru, ryc. 2B) (Jakiel, 2021; Maciejowski, 2024).

¹ Powierzchnia OPN obliczona na podstawie warstw oficjalnych granic w formacie shapefile (shp.) pozyskanych z Parku i GDOŚ różni się od tej oficjalnej podanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz.U. 1997 nr 99 poz. 607), gdzie powierzchnia Parku wynosi 2145,62 ha, a powierzchnia otuliny 6 777 ha. Różnica może wynikać z błędnego szacowania powierzchni PN w trakcie sporządzenia rozporządzenia, na co wskazują Raporty NIK z 2010 r. „Na podstawie informacji o skali tego zjawiska w całym kraju, uzyskanych dopiero w trakcie kontroli NIK przez Ministerstwo Środowiska, ustalono, że dane o powierzchni wykazane w ewidencjach parków nie są zgodne z rozporządzeniami RM aż w 20 przypadkach. Różnice w określaniu powierzchni tych parków sięgają ponad 4,5 tys. ha” (Raport NIK 2010). Natomiast granice otulin nie były analizowane i sprawdzane, stąd rozbieżności mogą być jeszcze większe. W niniejszej pracy używane są powierzchnie, które zostały obliczone na podstawie granic w formacie shp., by nie prowadzić do błędów w obliczeniach.

Ryc. 2. Położenie obszaru badań: **A** – położenie na tle jednostek fizyczno-geograficznych; **B** – obszar badań i użytkowanie ziemi

Objaśnienia: 1 – granice PN; 2 – otulina PN; 3 – granice gmin wybranych do analiz; 4 – rzeki; 5 – granice mezoregionów; 6 – tereny zabudowane; 7 – tereny rolnicze; 8 – lasy

Źródło: opracowanie własne na podstawie CLC 2018, SRTM i danych GUiGK

Fig. 2. Location of the study area: **A** – location in relation to physical and geographical units; **B** – study area and land use

Explanations: 1 – ONP boundaries; 2 – ONP buffer zone; 3 – boundaries of municipalities selected for analysis; 4 – rivers; 5 – mesoregion boundaries; 6 – built-up areas; 7 – agricultural areas; 8 – forests

Source: own study based on CLC 2018, SRTM, and GUiGK data

Tabela 1. Przekroje czasowe wraz z listą materiałów kartograficznych
 Table 1. Time periods and cartographic materials used in the analysis

Zakres czasowy danych Time range		Materiał podstawowy Primary material	Źródło Source
I.	1928–1934	Szczegółowa mapa topograficzna Polski – Wojskowy Instytut Geograficzny (1:25 000) – wyd. turystyczne	Archiwum Map WIG: www.mapywig.org ; Biblioteka Narodowa
II.	1956–1958	Mapa topograficzna Polski, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1:25 000)	Biblioteka Narodowa; Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN
III.	1978–1984	Mapa topograficzna (1:25 000)	Zbiory kartograficzne IGIgP UJ
IV.	2003–2004	Ortofotomapa (1:13 000)	GUGiK, www.geoportal.gov.pl
V.	2015	BDOT 2012 (1:10 000) Ortofotomapa (1:10 000)	GUGiK, www.geoportal.gov.pl
VI.	2022	BDOT 10k 2022 (1:10 000)	GUGiK, www.geoportal.gov.pl
VII.	2011–2019	Dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym – studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (SUiKZP) (1:2000 - 1:10 000)	Urzędy Gmin, www.geoportal.gov.pl
VIII.	2002–2019	Dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) (1:2000 - 1:10 000)	Urzędy Gmin, www.geoportal.gov.pl

DANE I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Do analizy jakości zagospodarowania przestrzennego wykorzystano różnorodne dane i materiały źródłowe, w tym mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze oraz lokalne dokumenty planistyczne. Na podstawie danych kartograficznych określono zasięg terenów zabudowanych. Zdecydowano się na prowadzenie analiz w szerokim ujęciu czasowym (1928–2022), aby uchwycić najważniejsze zmiany zachodzące w długim okresie, w tym także przed powstaniem parku narodowego. Badania przeprowadzono dla sześciu przekrojów czasowych obejmujących lata 1928–2022 oraz wykonano analizy przedstawiające kierunki zagospodarowania przestrzennego (tab. 1). Średni odstęp między kolejnymi przekrojami wynosił około 20 lat. Dobór okresów badawczych i długość analizowanych przedziałów czasowych uzależnione były od dostępności materiałów kartograficznych.

Zebrane materiały zostały odpowiednio przetworzone (skanowanie, kalibracja), a następnie zwektoryzowane przy użyciu oprogramowania ArcGiS 10.7. W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań dotyczących kalibracji i transformacji map historycznych w kontekście GIS historycznego (Affek, 2012; Kaim i in., 2014; Panecki, 2021, 2014). Kalibrację prowadzono zgodnie z zaleceniami wcześniejszych autorów, wykorzystując punkty kontrolne (GCP – ang. *ground control point*), średni błąd RMSE nie przekraczał 10 m. Następnie przeprowadzono klasyfikację i wektoryzację skalibrowanych map

topograficznych oraz ortofotomap. Wektoryzacji manualnej poddano całą treść map, natomiast w analizach wykorzystano dane dotyczące powierzchni i zasięgu terenów zabudowanych, które na mapach w skalach do 1:25 000 są szczegółowo przedstawione. W celu usprawnienia prac zastosowano wektoryzację zależną, wykorzystującą istniejące bazy danych jako odniesienie. Metoda ta ma charakter retrospektywny – po opracowaniu najnowszych danych sukcesywnie wektoryzuje się starsze przekroje czasowe. Pozwala to ograniczyć edycję jedynie do obszarów zmian, co znacząco przyspiesza proces, ułatwia interpretację klas użytkowania terenu i redukuje liczbę błędów topologicznych (Bednarczyk i in., 2016). Jako główną warstwę referencyjną w wektoryzacji zależnej dla współczesnego użytkowania ziemi wykorzystano dane o użytkowaniu i pokryciu terenu z bazy BDOT10k, którą poddano reklasyfikacji.

Procedura przygotowania i przetworzenia dokumentów planistycznych przebiegała analogicznie do opracowania materiałów kartograficznych i miała charakter wieloetapowy ze względu na zróżnicowaną jakość i zakres danych. Brak jednolitych standardów cyfryzacji aktów planistycznych w Polsce skutkowało dużą różnorodnością formatów i struktur danych. W związku z tym opracowano autorską strukturę bazy danych, dostosowaną do specyfiki zgromadzonych dokumentów. Na początku wszystkie zebrane materiały poddano weryfikacji, aktualizacji i ujednoczeniu w celu utworzenia spójnej bazy danych. Dla części obszarów gmin pozyskano dane przestrzenne w formacie wektorowym (shapefile) i rastrowym z georeferencjami. Pozostałe dokumenty opracowano analogicznie jak archiwalne mapy topograficzne, czyli wektoryzowano je manualnie. W analizach wykorzystano pięć Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) (tab. 2) oraz 102 plany miejscowe odpowiadające stanowi z 25 czerwca 2019 r.

Tabela 2. Lista SUiKZP wykorzystanych do analiz polityki przestrzennej gmin (stan na 25.06.2019 r.)
 Table 2. List of SCDSs used in the analysis of municipal spatial policies (as of 25 June 2019)

L.p. No.	Gmina Municipality	Uchwała Resolution	Data uchwalenia Date of adoption
1.	Jerzmanowice-Przebinia	XVIII/87/2011	29.12.2011
2.	Skąpa	LIII/414/18	25.09.2018
3.	Sułozowa	VII/49/2015	23.06.2015
4.	Wielka Wieś	IX/95/2015	13.10.2015
5.	Zielonki	XXXVIII/34/2018	30.04.2018

Ryc. 3. Schemat podziału obszaru badań na strefy koncentryczne (bufory) wokół granic PN, w których przeprowadzono analizę

Fig. 3. Division of the study area into concentric zones (buffers) around the OPN boundaries

METODY

Analizy przeprowadzono w oparciu o strefy i bufory koncentryczne o zróżnicowanym zasięgu oraz statusie ochrony: I) obszar parku, II) otulinę, III) koncentryczne strefy buforowe wokół granic parku oraz IV) pozostały obszar gminy poza otuliną (ryc. 3). Takie podejście umożliwiło porównanie zmian zachodzących w obrębie parku i jego otuliny z obszarami pozbawionymi ochrony prawnej, a także analizę zróżnicowania w poszczególnych strefach buforowych.

Na podstawie przygotowanych danych o terenach zabudowanych, pochodzących zarówno z archiwalnych map, jak i ze współczesnych źródeł (BDOT10k), przy użyciu narzędzi GIS: *overlay* oraz *intersect*, które dostępne są w oprogramowaniu ArcGIS Pro 2.9 utworzono warstwy przedstawiające zmiany w ujęciu przestrzenno-czasowym. Następnie opierając się na

wcześniejszych badaniach (Jakiel i in., 2024) obliczono wskaźnik dynamiki zmian (DI):

$$DI = \frac{(Ab(i,t_2) - Ae(i,t_1))}{A} \times \frac{1}{t_2 - t_1} \times 100\%$$

gdzie:

Ab oraz Ae – udział powierzchni zabudowanej odpowiednio na początku i na końcu analizowanego przedziału czasowego,

t_1 – rok rozpoczęcia przedziału czasowego,

t_2 – rok zakończenia przedziału czasowego,

A – całkowita powierzchnia bufora (strefy), dla których obliczany jest wskaźnik.

Wskaźnik ten może być obliczany dla różnych klas użytkowania terenu; w niniejszym badaniu zastosowano go dla terenów zabudowanych. Wskaźnik ten uwzględnia zarówno zmienność powierzchni, jak i różną długość analizowanych przedziałów czasowych, ukazując tempo rocznych zmian (Jakiel i in., 2024).

Analiza polityki przestrzennej gmin opierała się na dwóch grupach dokumentów planistycznych: SUiKZP i MPZP. Obejmowała ona opracowanie zestawień statystycznych i przestrzennych oraz obliczenie wskaźników oceny polityki, zagospodarowania i ładu przestrzennego według propozycji różnych autorów (Izdebski i in., 2018; Jakiel, 2025; Śleszyński, 2013).

Na potrzeby obliczenia części wskaźników kategorii z dokumentów planistycznych w bazie danych zostały zreklasyfikowane i przypisane do dwóch kategorii: tereny przeznaczone pod zabudowę (m.in. kategorie: MN, MW, ML, U itd.) oraz tereny z innym przeznaczeniem, nieprzeznaczone pod zabudowę.

Dla dokumentów SUIKZP opracowano zestawienia struktury przeznaczenia terenu z podziałem na kategorie i funkcje w granicach analizowanych gmin. Przeprowadzono również obliczenia prognozowanych zmian użytkowania gruntów, obejmujące przekształcenia na cele zabudowy oraz infrastruktury komunikacyjnej. Analizy wykonano w programie ArcGIS Pro 2.9.

W celu określenia skali nadpodąży terenów budowlanych oszacowano potencjalną liczbę budynków jednorodzinnych możliwych do realizacji na obszarach MN i RM, przyjmując za podstawę minimalne powierzchnie działek. Dla terenów MN ustalono wartość 0,25 ha, odpowiadającą warunkom gmin wiejskich, gdzie działki są relatywnie większe (0,1–0,3 ha). W przypadku terenów RM przyjęto wskaźnik 1 budynku na 2 ha, ze względu na powiązanie zabudowy zagrodowej z działalnością rolną. Liczbę istniejących budynków określono na podstawie danych BDOT10k (2022).

Opierając się na istniejącej i szacunkowej liczbie budynków, obliczono następujące wskaźniki:

- 1) wzrost % liczby budynków = $B_p/B_i \times 100\%$
- 2) liczba istniejących budynków na 1000 mieszkańców = $B_i/L_i \times 1000$
- 3) liczba planowanych budynków na 1000 mieszkańców = $B_p/L_i \times 1000$
- 4) liczba istniejących budynków na 1000 ha = $B_i/A_i \times 1000$
- 5) liczba planowanych budynków na 1000 ha = $B_p/A_i \times 1000$

gdzie:

B_i – liczba istniejących budynków jednorodzinnych według BDOT10k i EGiB

B_p – liczba planowanych budynków jednorodzinnych według SUIKZP dla terenów MN i RM

L_i – liczba ludności w danej gminie (według danych GUS z 2022 r.)

A_i – powierzchnia danej gminy (ha)

Podobnie jak dla użytkowania ziemi, również dane na temat planowanej zabudowy według SUIKZP, dzięki narzędziom geoprzetwarzania w programie ArcGIS Pro 2.9 (m.in. buforowania, przecinania i agregowania), zostały podzielone na bufor (ryc. 3). Dla każdego z buforów obliczono udział procentowy planowanej zabudowy i porównano go z terenami zabudowanymi z 2015 r. Na tej podstawie obliczony został procentowy przyrost powierzchni zabudowy w powierzchni poszczególnych buforów oraz otuliny względem 2015 r. według wzoru:

$$\% \text{ wzrost terenów planowanej zabudowy} = \left(\frac{TZ_{SUIKZP}}{TZ_{2015}} - 1 \right) \times 100\%$$

gdzie:

TZ_{SUIKZP} – udział terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych według SUIKZP

TZ_{2015} – rzeczywisty udział terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych z 2015 r.

Analizowane SUIKZP zostały uchwalone w latach 2011–2018 (tab. 2). W związku z tym w analizach dotyczących szacowania przyrostu planowanej zabudowy według dokumentów planistycznych, uwzględniono powierzchnie terenów zabudowanych z 2015 r., aby lepiej zobrazować skalę planowanej zabudowy w momencie sporządzania tych dokumentów.

Dla planów miejscowych (MPZP), podobnie jak dla studiów, opracowano zestawienia struktury przeznaczenia terenu z podziałem na kategorie przeznaczenia oraz funkcje dla badanych obszarów. Obliczono również przewidywane zmiany przeznaczenia różnych klas użytkowania ziemi na tereny zabudowy i infrastruktury drogowej wyznaczone w planach. Ponadto obliczono procentowe pokrycie planami oraz przeciętną powierzchnię planu (ha) dla poszczególnych gmin oraz badanych obszarów. Problem rozdrobnienia planów miejscowych jest trudny do szczegółowej analizy, co wynika z braku odpowiednich danych na temat przebiegu granic. Jednak coraz więcej planów jest dostępnych w wersji cyfrowej, a także istnieją coraz większe możliwości przetworzenia planów w wersji analogowej (Śleszyński 2013; Izdebski i in. 2018). W celu bardziej szczegółowego i lepszego zobrazowania struktury wielkości i rozdrobnienia planów obliczony został wskaźnik koncentracji, wyrażony indeksem Herfindahla-Hirschmana (HHI). Wywodzi się on z analiz ekonomicznych i wyraża się sumą kwadratów udziałów poszczególnych części danego zbioru (powierzchni gminy):

$$HHI = \sum_{i=1}^n A_{u(i)}^2$$

n – liczba obowiązujących planów w gminie

A_u – udział danego planu w powierzchni gminy ogółem w %.

Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 1 i informuje o rozdrobnieniu i fragmentacji. Wartości bliskie 0 świadczą o dużej liczbie planów o małej jednostkowej powierzchni, co jest zjawiskiem najczęściej niekorzystnym (Izdebski i in., 2018).

WYNIKI

W celu określenia dynamiki i rozmieszczenia przestrzennego zmian powierzchni terenów zabudowanych w otoczeniu OPN, przeniealizowano otrzymane wyniki z uwzględnieniem wyznaczonych koncentrycznych stref buforowych wokół granicy Parku oraz otuliny (ryc. 3). Dzięki temu możliwe było określenie przestrzennego rozkładu zmian powierzchni terenów zabudowanych. Udział powierzchni terenów zabudowanych i zagospodarowanych był zróżnicowany w obrębie analizowanych buforów koncentrycznych. Największy udział terenów zabudowanych zanotowano na obszarach położonych blisko granicy Parku (ryc. 4), czyli bufor 0,5–1 km (od 4,7% w latach 1925–1934 do 13,1% w 2022 r.) oraz 1–1,5 km (od 4,7% do 13,8%), a także najdalszy bufor >5 km (od 3,0% do 13,3%). Są to bufor, w których zanotowano także największy wzrost powierzchni zabudowanych w całym analizowanym okresie. W pozostałych buforach udział procentowy terenów zabudowanych był nieco niższy, w tym najniższy był w buforze 2–5 km (2,6% w latach 1925–1934 i 8,9% w 2022 r.) (ryc. 4). W przypadku porównania otuliny i pozostałego obszaru gmin, nieco wyższy odsetek terenów zabudowanych odnotowano poza strefą buforową (11,4%) niż w jej obrębie (11,1%). Jednak we wcześniejszych przedziałach czasowych nieco wyższy udział terenów zabudowanych obserwowano w otulinie.

Ryc. 4. Zmiany procentowego udziału powierzchni terenów zabudowanych i zagospodarowanych w latach 1934–2022 oraz ich rozmieszczenie przestrzenne w podziale na bufory

Fig. 4. Percentage share of built-up and developed land between 1934 and 2022 and its spatial distribution with buffers

Analiza dynamiki wykazała, że zmiany miały wysokie tempo i utrzymywały trend wzrostowy we wszystkich buforach koncentrycznych. Wartość wskaźnika DI rosła stopniowo, przy czym wyraźnie większe przyrosty odnotowano w dwóch ostatnich przedziałach czasowych: 2003–2015 oraz 2015–2022. Największy wzrost DI wystąpił w buforze >5 km w latach 2015–2022, kiedy roczna stopa zmian terenów zabudowanych wynosiła 0,26% (ryc. 5). Należy podkreślić, że wyjątkowo wysoka dynamika w buforze >5 km dla okresów 2003–2015 oraz 2015–2022 była szczególnie widoczna w południowej części obszaru badań, w gminach Zielonki i Wielka Wieś. Również stosunkowo wysoki wzrost wskaźnika DI zaobserwowano w buforach do 1 km i do 1,5 km (ryc. 5, 6), z niewielkim spadkiem w ostatnim okresie, ale dotyczył on wszystkich analizowanych buforów. Dynamika w obrębie otuliny była nieco niższa niż poza nią. Jednak mimo utworzenia otuliny w 1997 r. nie odnotowano wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu terenów zabudowanych. Dopiero w ostatnim analizowanym okresie 2015–2022 wartość wskaźnika DI w otulinie była niższa niż w poprzednim okresie 2003–2015. Z kolei poza otuliną wskaźnik w tym samym przedziale czasowym był wyższy niż wcześniej. Można zatem dostrzec niewielki wpływ ustanowienia otuliny na ograniczenie zabudowy w tym obszarze, co może być również związane z faktem, że w tym okresie wiele gmin uchwaliło miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W granicach OPN zarejestrowano najniższą dynamikę, przy czym w dwóch przedziałach czasowych (lata 1950–1980 i 2015–2022) wystąpiła dynamika ujemna, co można przypisać rozbiórkom budynków, które w niektórych przypadkach miały miejsce po wykupieniu i przejęciu ich przez Park.

Tempo zmian powierzchni terenów zabudowanych różniło się zarówno między gminami, jak i w ich obrębie. W gminach położonych w południowej części obszaru badań (Wielka Wieś i Zielonki) odnotowano znacznie wyższe tempo wzrostu terenów zabudowanych. Potwierdza to bardzo wyraźna ekspansja zabudowy w buforze >5 km na terenie gminy Wielka Wieś i Zielonki, w dwóch ostatnich przedziałach czasowych (2003–2015 oraz 2015–2022). W trzech gminach (Sułoszowa, Skąta i Jerzmanowice-Przegonia), w których dominuje zabudowa mieszkaniowa, wartość wskaźnika dynamiki (DI) była nieco wyższa w otulinie niż poza nią.

Planowanie przestrzenne

Ogólna analiza struktury przeznaczenia gruntów w SUIKZP wszystkich badanych gmin (ryc. 7) pokazuje, że przewidywane zmiany dotyczą głównie przekształceń terenów rolnych (R, ZN i ZD) i leśnych (ZL) na cele nierolnicze i nieleśne, przede wszystkim na tereny planowanej zabudowy i infrastruktury drogowej (tab. 3). W gminach otaczających OPN większość powierzchni w studiach zagospodarowania przewidziano jako grunty orne (56,6%), tereny zabudowane i zagospodarowane (26,6%) oraz lasy (10,6%). W porównaniu ze strukturą użytkowania ziemi z 2015 r. zakłada się spadek udziału większości klas użytkowania, z wyraźnym wzrostem powierzchni terenów zabudowanych (z 9,5% do 26,4%) i infrastruktury drogowej (z 0,6% do 1,8%). Największe przyrosty zabudowy przewidziano w gminach: Zielonki, Wielka Wieś i Skąta — nawet ponad trzykrotnie. Znacząco miał wzrosnąć także udział terenów drogowych, szczególnie w gminie Zielonki i Wielkiej Wsi, co wiąże się planowaną w okresie opracowania studiów, a obecnie już niemal zrealizowaną, budową północnej obwodnicy Krakowa i drogi S7. Nowe obszary zabudowy mają powstać głównie na gruntach rolnych (grunty orne, użytki zielone, sady), rzadziej na terenach leśnych i zadrzewionych. Łącznie przeznaczają się pod zabudowę i infrastrukturę ponad 5,3 tys. ha (ok. 19% analizowanego obszaru). Z planowanych funkcji dominują zabudowa

Ryc. 5. Wskaźnik dynamiki (DI) dla terenów zabudowanych z podziałem na analizowane strefy
 Fig. 5. Dynamics Index (DI) for built-up areas by analysed zones

Ryc. 6. Przykład zabudowy o dużej gęstości bezpośrednio przy granicy OPN (bufory do 1 km oraz otulina), stan z 2020 r.

Fig. 6. Example of high-density development directly adjacent to the OPN boundary (buffers up to 1 km and the statutory buffer zone), as of 2020

jednorodzinna, usługowa, tereny drogowe oraz zabudowa zagrodowa. W sumie istniejące i planowane tereny zabudowy obejmują 26,4% obszaru. Studia przewidują także niewielkie obszary przeznaczone do zalesienia w gminach Sułszowa i Jerzmanowice-Przeżinia, głównie na nieużytkach, jednak nie są to duże obszary – w sumie około 100 ha (tab. 3).

W celu lepszego zobrazowania skali problemu związanego z nadpodażą gruntów przeznaczanych pod zabudowę w studiach, obliczono zestaw wskaźników opierających się na liczbie istniejących budynków jednorodzinnych według BDOT10k i EGIB oraz oszacowano liczbę budynków, jaka może powstać na terenach zaplanowanych pod funkcję mieszkaniową w studiach (zabudowa jednorodzinna MN i zagrodowa RM). Według szacunkowych wyliczeń we wszystkich badanych gminach planowany jest znaczny przyrost

Tabela 3. Przewidywane zmiany przeznaczenia różnych klas użytkowania ziemi na tereny zabudowy i infrastruktury drogowej według ustaleń SUIKZP badanych gmin

Table 3. Projected changes in the designation of various land-use classes for development and road infrastructure according to SCDS provisions

	R*	ZN	ZD	ZL	ZZL	WS	Suma
[ha]	3955	893	479	105	100	2	5564
[%]	71,10%	16,10%	8,60%	1,90%	1,80%	0,00%	100%

* skróty typów pokrycia zostały rozwinięte w legendzie ryc. 7

* the abbreviations of cover types are explained in the legend to fig. 7

Ryc. 7. Przewidywana (wskazywana) struktura przeznaczenia gruntów według SUIKZP w badanych gminach oraz dla całego obszaru OPN i jego otoczenia

Fig. 7. Projected land use structure according to SCSD in the analysed municipalities and in the entire OPN area and its surroundings

liczby budynków (tab. 4). Analiza procentowego wzrostu liczby budynków wskazuje, że największy przyrost może nastąpić w gminach Sułoszowa (132%), Jerzmanowice-Przegonia (107%) oraz Skąła (99%). Wysokie wartości wynikają również z tego, że zaplanowano w tych gminach stosunkowo szerokie strefy zabudowy. Nieco niższe wartości odnotowano w gminach Wielka Wieś (70%) i Zielonki (54%), co jednak nie oznacza słabszej presji urbanizacyjnej. Wynika to z faktu, że już w 2015 r. obszary te charakteryzowały się bardzo dużą gęstością zabudowy i liczbą istniejących budynków. Potwierdzają to wskaźniki zagęszczenia zabudowy: w 2015 r. w Wielkiej Wsi przypadało 861 budynków na 1000 ha, a w gminie Zielonki aż 1434. Szacunki wskazują, że liczba budynków będzie nadal rosła, osiągając około 1639 obiektów w gminie Wielka Wieś oraz 2409 w gminie Zielonki. W gminach Skąła oraz Jerzmanowice-Przegonia liczba budynków również może przekroczyć 1000 na 1000 ha. Jednocześnie planowana liczba budynków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wykazuje bardzo duży wzrost – od 429 w gminie Zielonki do aż 693 w gminie Skąła i dotyczy to wyłącznie zabudowy jednorodzinnej. Wyraźnie widać, że tereny przeznaczone pod przyszłą zabudowę znacznie przekraczają aktualne potrzeby lokalnych mieszkańców i są w dużej mierze projektowane z myślą o inwestorach zewnętrznych.

Tabela 4. Istniejąca i szacunkowa (według SUIKZP) liczba budynków jednorodzinnych oraz wskaźniki ich gęstości

Table 4. Existing and estimated (according to SCDS) numbers of single-family buildings and related density indicators

Gmina Municipality	Liczba budynków jednorodzinnych Number of single-family buildings			Liczba budynków na 1000 mieszkańców Number of buildings per 1,000 inhabitants		Liczba budynków na 1000 ha Number of buildings per 1,000 ha	
	istniejąca* existing*	wg SUIKZP according to SCDS**	wzrost increase [%]	istniejąca existing	wg SUIKZP according to SCDS	istniejąca existing	wg SUIKZP according to SCDS
Jerzmanowice-Przegonia	3374	6989	107%	301	638	516	1027
Skala	3799	7592	99%	347	693	508	1016
Sułoszowa	1596	3696	132%	280	648	348	693
Wielka Wieś	4683	7996	70%	285	487	861	1639
Zielonki	7560	11672	54%	279	429	1434	2406

* Liczba istniejących budynków jednorodzinnych według BDOT10k (stan na 2022 r.) jest znacznie niższa niż suma wszystkich budynków wykazywanych dla poszczególnych gmin. Jednak aby porównać szacunkową liczbę budynków wyliczoną na podstawie terenów wyznaczonych w studiach pod zabudowę jednorodzinna, a jeszcze niewykorzystanych, bardziej zasadne i pokazujące realny przyrost było zestawienie wyłącznie budynków jednorodzinnych

** Szacunkowa liczba budynków wyliczona dla terenów zabudowy jednorodzinnej (MN) i zagrodowej (RM) wyznaczonych w SUIKZP poszczególnych gmin

* The number of existing single-family buildings reported in BDOT10k (as of 2022) is significantly lower than the total number of buildings reported for individual municipalities. However, in order to compare the estimated number of buildings derived from areas designated in municipal studies for single-family housing that have not yet been developed, it was more appropriate—and more indicative of the actual increase—to include only single-family buildings in the comparison

** Estimated number of buildings calculated for areas designated for single-family housing (MN) and farmstead development (RM) in the SCDS of individual municipalities

Na atrakcyjniej położonych gruntach może dodatkowo powstać zabudowa letniskowa, rekreacyjna lub tzw. drugie domy. Oznacza to również, że liczba ludności we wszystkich analizowanych gminach może w przyszłości wzrosnąć nawet dwukrotnie (tab. 4).

Pod koniec czerwca 2019 r. we wszystkich badanych gminach, ogółem obowiązywały 103 MPZP wraz ze zmianami. Większość miejscowych planów (95) była uchwalona na podstawie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., a 8 planów uchwalono na podstawie poprzedniej ustawy z 1994 r. i obowiązują one nadal (tab. 5). Pokrycie planami dla analizowanych gmin było wysokie i wahało się od 50,8% do 100%. W gminach Jerzmanowice-Przegonia, Wielka Wieś i Sułoszowa, udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (99,8–100%) był znacznie wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka. Średnio dla analizowanego obszaru pokrycie planistyczne przekraczało 87%, podczas gdy średnia dla

całego kraju wynosi 31,4%, a dla województwa małopolskiego 68,3% (Śleszyński, 2023). Ogółem największą liczbę, tj. 49 planów, pokrywających 95% powierzchni, miała gmina Zielonki (tab. 5).

Przy ocenach planowanego zagospodarowania i ładu przestrzennego bardzo przydatne są wskaźniki morfometryczne informujące m.in. o rozdrobieniu planów miejscowych. Przeciętna powierzchnia planu w analizowanych gminach wahała się od 95 ha do 759 ha. Jednak w gminie Zielonki było kilka planów i zmian planów obejmujących małą powierzchnię, podobną do tej, dla jakiej wydaje się decyzje o warunkach zabudowy, dlatego takie plany w żaden sposób nie polepszają sytuacji planistycznej. Jednak sytuacja ta jest znacznie lepsza niż w wielu innych gminach, gdzie średnia powierzchnia miejscowych planów wynosi zaledwie kilka hektarów. Sama średnia nie oddaje pełnego obrazu struktury ich wielkości, ponieważ wiele planów ma nieregularne granice, jest rozczłonkowanych i obejmuje kilka odizolowanych od siebie płątów. Dlatego, aby lepiej zobrazować zróżnicowanie wielkości oraz stopień rozdrobnienia planów, obliczono dwa wskaźniki morfometryczne, w tym wskaźnik koncentracji wyrażony indeksem Herfindahla-Hirschmana (HHI) (tab. 5). Wartości wskaźnika poniżej 0,1 lub zbliżone do tej wartości wskazują na silne rozdrobnienie planów. Najniższą wartość zanotowano w gminie Zielonki (0,02), natomiast w gminach Sułoszowa i Jerzmanowice-Przegonia wskaźnik również był niski – odpowiednio 0,11 i 0,15. Najmniejsze rozdrobnienie wystąpiło w gminie Wielka Wieś, gdzie wartość HHI wyniosła 0,48.

Tabela 5. Zestawienie obowiązujących MPZP dla badanych gmin (stan na 25.06.2019) wraz z wybranymi wskaźnikami

Table 5. Overview of binding local spatial development plans (LSDP) for the municipalities analysed (as of June 25, 2019) with selected indicators

Gmina Municipality	Liczba obowiązujących planów Number of binding local plans			Powierzchnia planów Area of plans		
	Na podstawie ustawy z 1994 r. Based on the 1994 Act	Na podstawie ustawy z 2003 r. Based on the 2003 Act	Ogółem Total	Pokrycie planistyczne Planning coverage [%]	Przeciętna powierzchnia planu Average plan area [ha]	Wskaźnik Indicator HHI*
Jerzmanowice-Przegonia	3	13	16	100	425,3	0,15
Skąła	–	5	5	50,8	758,6	0,31
Sułoszowa	–	8	8	99,8	665,3	0,11
Wielka Wieś	5	20	25	100	209,6	0,48
Zielonki	–	49	49	95,2	90,6	0,02
Suma / Total	8	95	103	89,16	243,9	

* Indeks / Index Herfindahla-Hirschmana

Tabela 6. Zmiany przeznaczenia różnych klas użytkowania ziemi na tereny zabudowy i infrastruktury według ustaleń MPZP w badanych gminach

Table 6. Changes in the designation of various land-use classes for development and infrastructure areas according to the provisions of the local spatial development plans in the municipalities surveyed

	R	ZN	ZD	ZL	ZZL	WS	Suma
[ha]	2747	756	377	99	79	0,5	4079
[%]	67,3%	18,5%	9,3%	2,4%	1,9%	0,0%	100%

Szczegółowa analiza struktury przeznaczenia gruntów w MPZP w badanych gminach wskazuje, że podobnie jak w studiach uwarunkowań, większość planowanych zmian dotyczy przekształcania terenów rolnych (R, ZN, ZD) i leśnych (ZL) na cele nierolnicze i nieleśne, głównie pod zabudowę oraz infrastrukturę drogową. Łącznie we wszystkich analizowanych gminach miejscowe plany przewidują ponad 4 tys. ha terenów przeznaczonych pod zabudowę i infrastrukturę, co odpowiada niemal 14% całego obszaru objętego badaniem (tab. 6). Dominują wśród nich tereny rolnicze: grunty orne (R) – 67,3%, użytki zielone (ZN) – 18,5% oraz sady i plantacje (ZD) – 9,3%. Zmiana przeznaczenia obejmuje również 99 ha terenów leśnych (ZL), co stanowi 2,4% powierzchni nowych terenów zabudowy, a także w mniejszym zakresie tereny zadrzewione (ZZL) – 1,9%.

Pod względem planowanych funkcji największy udział mają tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinna – 68,5% wszystkich terenów przewidywanych do zainwestowania. Duży udział mają także tereny infrastruktury drogowej (14,9%), zabudowa zagrodowa (10,1%) oraz usługowa (5,7%). Najmniejszy udział posiadają tereny zabudowy przemysłowej (0,7%) oraz wielorodzinnej (0,1%). Najwięcej terenów zabudowy zagrodowej wskazano w gminach Wielka Wieś i Zielonki. Są to gminy, które posiadają najmniejszy udział gruntów ornych spośród wszystkich gmin w otoczeniu OPN. Jak pokazuje praktyka, tereny te nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zamiast zabudowy zagrodowej powstają tam osiedla domów jednorodzinnych z zabudową szeregową (ryc. 8)². Przedstawiony przykład znajduje się w otulinie OPN.

Dane dotyczące terenów planowanej zabudowy według SUiKZP oraz MPZP poddano analizie z wykorzystaniem koncentrycznych stref buforowych wyznaczonych wokół granic Parku oraz jego otuliny. Następnie zestawiono je z rzeczywistym zasięgiem terenów zabudowanych według stanu na 2015 r. Tak przeprowadzona analiza umożliwiła ocenę przestrzennego rozkładu planowanej zabudowy oraz dynamiki jej przyrostu w otoczeniu OPN (ryc. 9, 10). Największe wartości przyrostu powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę według SUiKZP odnotowano w buforach 0,5–1 km, 1,5–2 km oraz 2–5 km, gdzie osiągnęły one odpowiednio 183%, 198% i 201%. W podziale na gminy zróżnicowanie również było wyraźne – najwyższe wartości odnotowano w gminach Skąpa (214%) oraz Zielonki (199%). Istotne zróżnicowanie odnotowano również w obrębie poszczególnych stref buforowych. W gminie Zielonki w buforach do 1 km oraz 1,5 km

² Możliwe, że zabudowa przedstawiona na rycinie na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę zagrodową powstała na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanych przed uchwaleniem planu, jednak stanowiłoby to brak konsekwencji, gdyby gmina nie uwzględniła ich w nowo powstającym projekcie planu. Plan z 2006 r. został zmieniony w 2020 r., ale tylko w części tekstowej: Uchwała Nr XIV/35/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka Korzkiewska zatwierdzonego uchwałą XL/43/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r.

Ryc. 8. Przykład niezgodnego z przeznaczeniem w MPZP wykorzystania pod zabudowę jednorodziną i szeregową terenów zabudowy zagrodowej w gminie Zielonki w otulinie OPN

Źródło: MPZP Brzozówka Korzkiewska z 2006 r., uchwała XL/43/2006; fot. M. Jakiel

Figure 8. Example of development inconsistent with Local Spatial Development Plan provision, showing single-family and terraced housing constructed within areas designated for farmstead development in the municipality of Zielonki, within the ONP buffer zone

Source: Local Spatial Development Plan for Brzozówka Korzkiewska (2006), resolution XL/43/2006; photo by M. Jakiel

Ryc. 9. Porównanie procentowego przyrostu powierzchni terenów zabudowanych w 2015 r. oraz terenów planowanej zabudowy według SUiKZP, przedstawione z podziałem na gminy i bufory

Figure 9. Comparison of the percentage increase in built-up areas in 2015 and land designated for future development according to SCDS, by municipality and buffer

Ryc. 10. A. Przestrzenne rozmieszczenie obszarów zabudowanych (2015) oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z SUiKZP, przedstawione z podziałem na bufory. B. Zabudowa z 2015 r. w porównaniu do stanu z 2022 r. – analiza realizacji ustaleń dokumentów planistycznych

Figure 10. A. Spatial distribution of built-up areas (2015) and areas designated for development in accordance with the SCDSZ, by buffer. B. Built-up areas in 2015 compared with the situation in 2022 – assessment of the implementation of planning provisions

Ryc. 11. Porównanie udziału powierzchni terenów zabudowanych w 2015 r. z powierzchnią terenów planowanej zabudowy określonych w MPZP oraz SUiKZP, przedstawione z podziałem na bufor

Figure 11. Comparison of the share of built-up areas in 2015 with areas designated for development in local spatial development plans and SCSDS, by buffer

przyrost powierzchni planowanej zabudowy osiągał wartości rzędu 300–400%, natomiast w gminie Skała w buforze 1,5–2 km wzrost ten wyniósł około 350%. Na mapie widoczne jest, że w gminach tych zaplanowano rozległe strefy zabudowy (ryc. 10A). Zauważalne jest również, że znaczna część tych terenów, szczególnie w gminach Wielka Wieś i Zielonki, została zagospodarowana w okresie 2015–2022 (ryc. 10B). W skali całej otuliny średni przyrost powierzchni terenów planowanej zabudowy był niższy (152%) niż na obszarach położonych poza nią (191%). Analiza w podziale na gminy wskazuje, że w większości z nich przyrost w granicach otuliny był niższy niż poza nią, z wyjątkiem gmin Jerzmanowice-Przegonia oraz Zielonki, gdzie różnice między nimi były niewielkie (ryc. 9).

Analizując bezwzględny udział powierzchni planowanej zabudowy według SUiKZP (wyrażony jako procent powierzchni danego buforu), najwyższe wartości – przekraczające 30% — odnotowano w buforach 0,5–2 km oraz >5 km. Porównanie otuliny z obszarami położonymi poza jej granicami wskazuje, że udział terenów planowanej zabudowy jest nieznacznie wyższy poza otuliną. Udział powierzchni planowanej zabudowy określony w MPZP wykazuje podobne tendencje jak w przypadku SUiKZP – najwyższe wartości występują w buforach 1,5–2 km, 2–5 km oraz >5 km (ryc. 11). Zestawienie obszaru otuliny z terenami położonymi poza nią jednoznacznie wskazuje, że większą powierzchnię terenów przeznaczonych pod zabudowę zaplanowano poza otuliną. Z przedstawionych danych wynika również, że w dokumentach SUiKZP przewiduje się istotnie większy udział terenów zabudowy niż w obowiązujących MPZP (ryc. 11). Należy jednak podkreślić, że w części buforów stopień pokrycia planami miejscowymi jest niski, co sprawia, że porównanie udziału terenów zabudowy między SUiKZP a MPZP ma charakter orientacyjny.

DYSKUSJA I WNIOSKI

Otrzymane wyniki wskazują, że w całym analizowanym okresie (1928–2022) w gminach otaczających OPN nastąpił ponad trzykrotny wzrost powierzchni terenów zabudowy. Od lat 80. XX w. obserwuje się największy i najszybszy przyrost takich terenów. Nowa zabudowa powstawała przede wszystkim na obszarach wcześniej użytkowanych jako grunty orne oraz użytki zielone. Rozmieszczenie i udział powierzchni zabudowy były zróżnicowane w zależności od analizowanych buforów. Wyraźnie jednak widać, że presja urbanizacyjna w strefie do 2 km jest szczególnie wysoka. Największą dynamikę przyrostu powierzchni zabudowy odnotowano w strefie położonej powyżej 5 km od granic Parku. Należy jednak pamiętać, że obszar ten bezpośrednio graniczy z Krakowem, a zachodzące tam intensywne procesy suburbanizacji mają istotny wpływ na tempo przekształceń. Jak wskazują wyniki badań, powierzchnia terenów zabudowanych w obszarze metropolitalnym niemal podwoiła się w ciągu ostatnich 35 lat, a największe zmiany odnotowano w gminach Wielka Wieś i Zielonki (Grabska & Kaim, 2025). W samej otulinie presja urbanizacyjna jest tylko nieznacznie niższa niż poza nią, co pozwala stwierdzić, że utworzenie otuliny i jej kilkunastoletnie funkcjonowanie nie wpłynęło istotnie na zahamowanie presji urbanizacyjnej ani na tempo powstawania nowych terenów zabudowanych. Warto podkreślić, że w przypadku OPN można mówić nawet o dłuższym okresie obowiązywania przepisów ograniczających presję osadniczą – od początku lat 80. XX w., kiedy uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku, a przez pewien czas funkcjonowały również plany ochrony (Łuczyńska-Bruzda, 1981; Partyka, 1980; Zachariasz, 2008). Wzrost powierzchni zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie generuje istotne, wieloaspektowe oddziaływania na obszary chronione. Rozproszone i ekstensywne formy urbanizacji prowadzą do fragmentacji siedlisk oraz utraty łączności ekologicznej (Wood i in., 2014). Rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej przyczynia się również do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego, a tym samym do wzrostu poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza oraz innych zanieczyszczeń, w tym nielegalnych wysypisk odpadów oraz innych form antropopresji (Forman i in., 2003; Jakiel i in., 2019; McDonald i in., 2008; Partyka, 2010).

Najbardziej efektywnym narzędziem ochrony powinien być obowiązek uzgadniania przez dyrektora parku narodowego wszystkich aktów planistycznych na poziomie gminnym i regionalnym dotyczących obszaru parku i jego otuliny. Analiza dokumentów planistycznych pokazuje jednak, że instrument ten nie działa prawidłowo. Potwierdzają to także opinie władz parków narodowych. W badaniach ankietowych przeprowadzonych przez A. Hibszerę (2013) większość dyrektorów PN jako jedno z największych zagrożeń wskazało dużą presję osadniczą oraz niekontrolowaną i chaotyczną zabudowę w sąsiedztwie Parków. Dowodzi tego także m.in. znaczna nadpodaż terenów przewidywanych pod zabudowę w studiach uwarunkowań oraz istotny wzrost szacowanej liczby budynków i liczby budynków na 1000 mieszkańców (tab. 4). W części gmin obserwuje się nawet dwu- lub trzykrotny wzrost liczby budynków i ludności. Przyrost powierzchni planowanej zabudowy według SUiKZP jest tylko nieznacznie niższy w otulinach w porównaniu z obszarami poza nimi. Podobnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują znaczące zwiększenie powierzchni terenów zabudowanych (ryc. 11). Podobną sytuację odnotowuje się także w innych parkach narodowych, gdzie obserwuje się znaczną presję inwestycyjną na obszary otulin wykazaną na podstawie analizy dokumentów planistycznych (Fiedeń

& Listwan-Franczak, 2019; Jakiel, 2025; Kistowski, 2024, 2025). Warto zaznaczyć, że część analizowanych dokumentów nie jest już obowiązująca, jednak nie stanowi to ograniczenia dla przyjętej perspektywy badawczej. Celem artykułu nie było bowiem odtworzenie aktualnego stanu planowanego zagospodarowania, lecz identyfikacja charakterystycznych zależności i tendencji w sposobie wyznaczania terenów przeznaczanych pod zabudowę. Wiele gmin utożsamia rozwój przede wszystkim z ekspansją terenów zabudowy, a wszelkie ograniczenia w tym zakresie postrzega jako hamowanie rozwoju lokalnego (Zawilińska, 2011; Hibszer, 2013). Należy jednak pamiętać, że w licznych przypadkach gminy nie planują przestrzeni w sposób adekwatny do istniejących uwarunkowań środowiskowych, co w dłuższej perspektywie często generuje duże koszty. Przykładem może być gmina Zielonki, gdzie gęsta zabudowa oraz niewłaściwie zaprojektowana infrastruktura przyczyniają się do występowania powodzi błyskawicznych (Rzonca, 2025).

W 2024 r. wprowadzono nowy rodzaj subwencji ekologicznej – instrument wsparcia dla gmin posiadających obszary chronione – mający rekompensować straty wynikające z ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych obciążeniach (Szalast-Piwińska, 2024). Można jednak zakładać, że – podobnie jak w przypadku wcześniejszych form rekompensat – samorządy będą oceniały ich wysokość jako niewystarczającą z punktu widzenia ich potrzeb, a presja mieszkańców i inwestorów na poszerzanie terenów przeznaczonych pod zabudowę będzie się utrzymywać i nie pozwoli na racjonalną gospodarkę przestrzenną.

Dyskusja i wnioski przedstawione w artykule są także istotne w kontekście reformy systemu planowania przestrzennego wynikającej z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 24 września 2023 r. Nowe przepisy zobowiązują gminy do uchwalenia planów ogólnych – dokumentu, który zastąpi dotychczasowe studia i stanie się kluczowym instrumentem polityki przestrzennej. Należy przy tym zauważyć, że w praktyce planistycznej częstym zjawiskiem jest sukcesywne powiększanie takich terenów w kolejnych opracowaniach. W związku z trwającym procesem zastępowania dotychczasowych studiów uwarunkowań przez plany ogólne gmin, szczególnie istotne staje się monitorowanie powierzchni, które zostaną w nowych dokumentach przeznaczone pod zabudowę, zwłaszcza w porównaniu z ustaleniami obowiązujących dotychczas studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dużą nadzieję budzi fakt, że decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym, co dodatkowo wzmacnia jego znaczenie. Jednak, jak wskazują Maciej J. Nowak i współautorzy (2023), w latach 2003–2022 wydano niemal 1,7 mln decyzji o warunkach zabudowy, z czego około 60% dotyczyło zabudowy mieszkaniowej. Autorzy podkreślają, że nowelizacja ustawy miała na celu ograniczenie zarówno problemu dużej uznaniowości przy wydawaniu tych decyzji, jak i ich nadmiernej liczby, która istotnie przyczyniła się do narastania chaosu przestrzennego. Niestety, szacuje się, że w dwóch latach po nowelizacji ustawy z 2023 r. liczba składanych wniosków oraz wydawanych przez gminy decyzji o warunkach zabudowy w latach 2024 i 2025 znacząco wzrosła (Kistowski, 2025). W 2024 r. liczba wydanych w Polsce decyzji o warunkach zabudowy zwiększyła się o 27% w porównaniu z 2023 r. (2023 r. – 141 418 decyzji; 2024 r. – 179 600), a w niektórych gminach odnotowano wzrosty sięgające nawet 100% (Dziennik Gazeta Prawna, 2025). Zjawisko to może w istotny sposób pogłębić chaos przestrzenny i podważyć główne założenia reformy systemu planowania przestrzennego. Dodatkowo ostatnia nowelizacja ustawy z 5 listopada 2025 r., nie napawa optymizmem, ponieważ osłabia mechanizmy kontroli planistycznej w wielu istotnych

kwestiach, zastępując dotychczasowe uzgodnienia tylko niewiążącym opiniowaniem przez wybrane organy administracji. Utrzymano na szczęście jednak wymóg uzgodnień w zakresie parków narodowych i ich otulin przez dyrektorów parków oraz w odniesieniu do innych form ochrony przyrody – za pośrednictwem regionalnych dyrekcji ochrony środowiska³. Ponadto ustawowy termin przygotowania planów ogólnych – wyznaczony na 30 czerwca 2026 r. – jest na tyle krótki, że istotnie utrudnia sprawne przeprowadzenie procesu uzgadniania tych dokumentów przez parki narodowe. Dodatkowym wyzwaniem jest ograniczony czas przewidziany na uzgodnienia oraz konsultacje społeczne, co tworzy silną presję czasową i ogranicza możliwości rzetelnej analizy proponowanych ustaleń planistycznych.

Podziękowania

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektów nr UMO-2018/31/N/HS4/00634 oraz UMO-2019/32/T/HS4/00517. W pracy wykorzystano ortofotomapy, dane BDOT10k oraz mapy topograficzne pozyskane bezpłatnie z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Autor pragnie podziękować pracownikom Ojcowskiego Parku Narodowego oraz przedstawicielom części gmin za współpracę i udostępnienie danych oraz informacji.

PIŚMIENNICTWO

- Affek, A. (2012). Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. *Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego*, 16, 48–62.
- Baniszewski, D. & Kosior, J. B. (2025). Implementation of spatial policy of municipalities in the light of protected areas on the example of Wigry National Park. *Sylvan*, 168, 899–915.
- Baran-Zgłobicka, B. (2017). Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych z obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski. *Studia Obszarów Wiejskich*, 45, 175–189.
- Bednarczyk, B., Kaim, D. & Ostafin, K. (2016). Forest cover change or misinterpretation? On dependent and independent vectorisation approaches. *Prace Geograficzne*, 146, 19–30.
- Bernatek-Jakiel, A. & Jakiel, M. (2016). Ochrona przyrody a planowanie przestrzenne – nowe idee i wyzwania. W: A., Maciejewska (red.), *Gospodarka Przestrzenna t. 7, Krajobraz w planowaniu przestrzennym*. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 19–31.
- Bodziarczyk F., 2022. Analiza zmian powierzchni zabudowy w otoczeniu Pienińskiego Parku Narodowego w okresie ostatnich 25 lat (1993–2019). *Pieniny – Przyroda i Człowiek* 18, 247–282.
- Derucka, I. (2013). *Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze planowania przestrzennego w gminie*. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
- Dziennik Gazeta Prawna, 2025: Fornalik, A., Plany ogólne: kolejna nowelizacja ma ułatwić gminom procedurę. Inwestorzy dłużej poczekają na wuzetki: <https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/10601234,plany-ogolne-kolejna-nowelizacja-ma-ulatwic-gminom-procedure-inwesto.html> (dostęp: 10.12.2025).

³ Ustawa z dnia 5 listopada 2025 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła likwidację uzgodnień m.in. z zarządem województwa w zakresie uwzględnienia rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym oraz ustaleń zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków czy właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Zostało to oprostowane przez Towarzystwo Urbanistów Polskich: <https://tup.org.pl/wniosek-o-zawetowanie-ustawy-przekazany-prezydentowi-rp/>.

- Fiedeń, Ł. & Listwan-Franczak, K. (2019). Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach – przykład Magurskiego Parku Narodowego. W: *Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii*. IGI GP UJ, Kraków, 25–44.
- Forman, R.T.T., Sperling, D., Bissonette, J., Clevenger, A. P., Cutshall, C., Dale, V. i in. (2003). *Road Ecology: Science and Solutions*. Island Press.
- Grabska, E.M., & Kaim, D. (2025). Assessing suburban transformations with freely available spatial data. *Prace Geograficzne*, 178, 13–33.
- Hansen, A.J. & DeFries, R. (2007). Land Use Change around Nature Reserves: Implications for Sustaining Biodiversity. *Ecological Applications*, 17, 2–4.
- Hibszar, A. & Partyka, J. (2009). Otulina parku narodowego – strefa ochronna czy strefa (potencjalnych) zagrożeń? Przykład Ojcowskiego Parku Narodowego. W: A. Andrzejewska & A. Lubański (red.), *Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych*. Izabelin: Kampinoski PN, 55–65.
- Hibszar, A. (2013). Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych. Uniwersytet Śląski, Katowice.
- Izdebski, W., Śleszyński, P., Malinowski, Z. & Kurska, M. (2018). Analiza morfometryczna MPZP w Polsce. *Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich*, 2, 331–347.
- Jakiel, M. (2015). Rola i jakość opracowań przyrodniczych w procedurze planistycznej na wybranym przykładzie z otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. *Problemy Ekologii Krajobrazu*, 39, 95–102.
- Jakiel, M., Bernatek-Jakiel, A., Gajda, A., Filiks, M. & Pufelska, M. (2019). Spatial and temporal distribution of illegal dumping sites in the nature protected area: the Ojców National Park, Poland. *Journal of Environmental Planning and Management*, 0568, 1–20.
- Jakiel, M., Kaim, D. & Ostafin, K. (2024). Long-Term Landscape Changes in the Ojców National Park (Poland) and Its Surroundings: Implications for the Effectiveness of Buffer Zones. *Sustainability*, 16.
- Jakiel, M. (2021). *Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście uwarunkowań planistycznych*. Praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński.
- Jakiel, M. (2025). The effectiveness of spatial planning in preventing the expansion of built-up areas in the buffer zones of Polish national parks. *Land Use Policy*, 159.
- Kaim, D., Kozak, J., Ostafin, K., Dobosz, M., Ostapowicz, K. & Kolecka, N. (2014). Uncertainty in historical land-use reconstructions with topographic maps. *Quaestiones Geographicae*, 33, 55–63.
- Kistowski, M. (2007). Kolidacje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. *Czasopismo Techniczne*, 7–A, 249–255.
- Kistowski, M. (2024). Istniejące i planowane zagospodarowanie przestrzenne otoczenia Roztoczańskiego Parku Narodowego w świetle uwarunkowań przyrodniczych. W: P. Stachyra, E. Szpyra & T. Grabowski (red.), *Wyrastamy z tradycji i historii regionu 50 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego w służbie przyrody i człowieka*. Zwierzyniec- Lublin, 75–93.
- Kistowski M. (2025). Presja zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu polskich parków narodowych. Przypadek Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle pozostałych parków. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
- Kistowski M. & Śleszyński P. (2010). Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. *Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego*, 14, 36–51.
- Klasa, A. & Sołtyś-Lelek, A. (2013). Aktualne problemy ochrony przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera*, 23, 7–52.

- Kubacka, M. & Smaga, Ł. (2019). Effectiveness of Natura 2000 areas for environmental protection in 21 European countries. *Regional Environmental Change*, 19, 2079–2088.
- Kubacka, M., Żywica, P., Vila Subirós, J., Bródka, S. & Macias, A. (2022). How do the surrounding areas of national parks work in the context of landscape fragmentation? *Land Use Policy*, 113, 105910.
- Łuczyńska-Bruzda, M. (1981). Skuteczność planowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Narodowego. Kraków.
- Maciejowski, W. (2024). Typy środowiska przyrodniczego południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. *Prace Geograficzne*, 177, 115–134.
- Maciejowski, W. (2007). *Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
- McDonald, R.I., Kareiva, P. & Forman, R.T.T. (2008). The implications of current and future urbanization for global protected areas and biodiversity conservation. *Biological Conservation*, 141, 1695–1703.
- Newmark, W.D. (1985). Legal and biotic boundaries of western North American national parks: A problem of congruence. *Biological Conservation*, 33, 197–208.
- Nowak, M.J. (2013). Wpływ organów parków narodowych na zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym. *Studia Regionalne i Lokalne*, 53, 89–100.
- Nowak, M.J., Śleszyński, P., & Legutko-Kobus, P. (2022). The Spatial Management System in Poland: Principles and Characteristics. In: *Spatial Planning in Poland*. Cham: Springer, 61–85.
- Nowak, M.J. & Śleszyński, P. (2023). Delays in the Preparation of Local Spatial Development Plans in Polish Communes: Determinants and Barriers. *Studia Regionalne i Lokalne*, 2 (92), 100–115.
- Nowak, M.J., Śleszyński, P., Brzezińska-Rawa, A., Ciesielski, M., Feltynowski, M., Fogel, A., Goździewicz-Biechońska, J., Leszczyński, M., Rokicka-Murszewska, K., Tomczak, A.A., Warsza, R. & Blaszkę, M. (2023). Kluczowe wyzwania wynikające z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2023 r. *Biuletyn KPZK PAN*, 280, 5–34.
- Panecki, T. (2014). Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 WIG. *Polski Przegląd Kartograficzny*, 46, 162–172.
- Panecki, T. (2020). Digital methods in cartographic source editing. *Digital Scholarship in the Humanities*, 36.
- Partyka, J. (1980). Projekt strefy ochronnej Ojcowskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, 1, 44–49.
- Partyka, J. (2010). Drogi w Ojcowskim Parku Narodowym i jego strefie ochronnej – stan obecny, stopień wykorzystania, przyrodnicze konsekwencje. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera*, 20, 291–308.
- Prados, M.-J. (2009). *Naturbanization: New identities and processes for rural-natural areas*. London: Taylor & Francis.
- Radecki, W. (2007). Ochrona prawna parków narodowych przed zagrożeniami zewnętrznymi. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera*, 17, 21–32.
- Rzonca, B. (2025). Problemy hydrologiczne obszarów podmiejskich w Polsce: odprowadzanie wód opadowych. *Urban Development Issues*, 76, 71–81.
- Serafin, P. & Zawilińska, B. (2017). Park narodowy w strefie podmiejskiej – ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w OPN. *Biuletyn KPZK PAN*, 174, 400–411.

- Śleszyński, P. (2013). Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. *Biuletyn KPZK PAN*, 176–231.
- Śleszyński, P., Kowalewski, A., Markowski, T., Legutko-Kobus, P. & Nowak, M.J. (2020). The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland. *Land*, 9.
- Śleszyński, P. (2023). Oszacowanie wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w Polsce. *Studia BAS*, 21–45.
- Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J. i in. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries. *Geographia Polonica*, 91, 143–170.
- Zachariasz, A. (2008). Ojcowski Park Narodowy. *Czasopismo Techniczne*, 1A, 6–27.
- Szalas-Piwińska, M. (2024). Subwencja ekologiczna – instrument wsparcia dla gmin z obszarami chronionymi. *Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia*, 2, 59–100.
- Szlenk-Dziubek, D. & Wiśłocka, O. (2021). System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości. Warszawa-Kraków-Gdańsk: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
- Witkowski, J. (2020). Legal forms of nature protection in local spatial planning: selected problems on the example of communes in Poland. *Ekonomia i Prawo*, 19, 801.
- Wood, E.M., Pidgeon, A.M., Radeloff, V.C., Helmers, D.P., Culbert, P.D., Keuler, N.S. i in. (2014). Housing development erodes avian community structure in U.S. protected areas. *Ecological Applications*, 24, 1445–1462.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.
- Zachariasz, A. (2008). Ojcowski Park Narodowy. *Czasopismo Techniczne*, 1A, 6–27.
- Zawilińska, B. (2011). Obszary chronione – bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego. *Studia KPZK PAN* 140, 259–269.
- Zawilińska, B. & Kochel, L. (2018). Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w OPN i jego otulinie. *Biuletyn KPZK PAN*, 272, 344–355.
- Zbierska, A. (2022). Landscape Changes in Protected Areas in Poland. *Sustainability*, 14(2): 753.
- Zydroń, A., Zbierska, A. & Szczepański, P. (2015). The effect of nature conservation legal instruments on spatial management in a commune. *Barometr Regionalny*, 13, 97–104.

SUMMARY

This study examines how spatial planning practices influence land use in the area surrounding Ojców National Park (ONP) and evaluates the extent to which planning instruments support or undermine the park's conservation objectives. Although ONP is one of the smallest national parks in Poland, it is surrounded by landscapes of exceptional natural and cultural value, and development pressure in this area has intensified in recent decades. The research integrates historical land-use reconstruction with a detailed analysis of contemporary planning documents, evaluating the scale of past transformations and anticipated future development.

The study covers five municipalities – Jerzmanowice-Przegonia, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, and Zielonki – which together form a zone of direct interaction with the park. Despite considerable differences in demographic trends and land-use patterns, all these municipalities have experienced a steady increase in built-up areas over the past century. ONP itself covers 2,145.6 ha, while its statutory buffer zone extends over 6,777

ha. Protection efforts are further complicated by the ownership structure: only two-thirds of the park is state-owned, whereas more than 90% of the buffer zone consists of privately owned land, which limits the influence of conservation authorities on spatial decision-making.

Long-term land-use changes between 1927 and 2022 were reconstructed using archival maps, aerial imagery, and contemporary geospatial data. This reconstruction reveals a profound transformation of the surrounding landscape. Agricultural land has systematically declined due to both structural changes in farming and the abandonment of marginal fields. Grasslands and forests have expanded onto formerly cultivated land, with forest succession being particularly pronounced in areas of steep topography. In contrast, built-up areas have expanded rapidly, especially since the late twentieth century, resulting in a more than threefold increase in settlement area. Importantly, the rate of expansion within the statutory buffer zone is similar to that observed outside it, suggesting that the buffer zone has not effectively moderated development pressure.

The second part of the analysis focuses on spatial planning documents. The Studies of Conditions and Directions of Spatial Development (SCDSD) provide a general vision for land allocation and identify large areas intended for future construction – often far exceeding realistic demographic or economic needs. In some municipalities, the SCDSD designate over a quarter of their territory for potential development, with a heavy concentration of new residential zones. These trends are reinforced by Local Spatial Development Plans (LSDP), which are legally binding and which collectively allocate over 4,000 ha for new development.

The findings indicate several structural problems. First, the scope of planned development substantially exceeds actual demand, leading to the permanent over-reservation of land for construction. Second, environmental constraints — such as topography, ecological connectivity, or proximity to protected areas — are not given sufficient consideration in decisions on land allocation. Third, broadly defined land-use categories like “agricultural homestead areas” are often employed to introduce dense settlement patterns, even within the buffer zone. Consequently, planned development could potentially increase the number of buildings in some municipalities by a factor of two or three, accelerating landscape fragmentation and intensifying anthropogenic pressure on ONP.

The study concludes that existing planning instruments, although formally comprehensive, do not function as effective tools of environmental protection. The statutory buffer zone does not significantly restrict development, and the planning system allows for extensive, low-density expansion that conflicts with conservation objectives. These findings highlight the need to strengthen planning regulations, improve collaboration between environmental authorities and municipalities, and reassess the role and legal status of buffer zones. The results are particularly relevant in the context of the ongoing national reform of the spatial planning system, which aims to address many of the shortcomings identified in this research.